

TÍTULO. Escribir el movimiento: de la poética a la matemática.

AUTORA: Ibis Albizu*

RESUMEN: En este artículo indagamos en las relaciones de la filosofía y la danza. De la mano de algunos ejemplos paradigmáticos, los escritos de los teóricos de la danza de los siglos XVI y XVII sirven de ejemplo para pensar las complejas relaciones entre texto y danza que representan los diferentes sistemas de notación. Para ello centramos nuestro análisis en los sistemas de carácter narrativo en los que la danza se registraba por medio de la descripción de los movimientos, así como en el nacimiento de la abstracción matemática y la consiguiente conversión del movimiento en signos.

PALABRAS CLAVE: Notación, estética, ballet, poética, mathesis.

* Dirección postal: Calle Pinar 21, 28006, Madrid. Dirección electrónica: teoriadeladanza@gmail.com

– ¡Bailad, malditos, bailad! & ¡Leed, malditos, leed!¹

Si algún aventurado lector quiere adentrarse en las profundidades de las relaciones entre la filosofía y la danza tendrá que enfrentarse a un hecho apabullante: que, en contraposición al frondoso bosque que puede encontrarse en otras artes, apenas hay bibliografía que recoja este vínculo. Todo indica que desde el nacimiento de la estética como disciplina autónoma los filósofos se han olvidado del «arte de poner el cuerpo en movimiento»².

Aunque analizar los motivos de este hecho sobrepasa con creces la intención de este breve escrito, conviene recordar que esta separación está asentada en un prejuicio que resulta tan fácil de enunciar como difícil de erradicar; que la filosofía y la danza están *intrínsecamente* enfrentadas porque la primera es un saber que se dedica fundamentalmente a la teoría, mientras que la segunda es un arte irremediablemente ligado al cuerpo, una realidad que hunde sus raíces en un presupuesto todavía más profundo, a saber, que el pensamiento occidental ha considerado desde sus inicios que la teoría y la práctica forman parte de dos universos distintos e irreconciliables. Así las cosas, al filósofo (cuyo campo de batalla es eso que la tradición ha tenido a bien llamar «alma») le sacaría de sus casillas el constante movimiento del bailarín (cuyo terreno de acción es el «cuerpo») quien, incapaz de crear condiciones estables, combina con su incesante vaivén un trío imposible para el filósofo: el *arte* de poner el *cuerpo* en *movimiento*. Arte, cuerpo y movimiento representan así una realidad inaguantablemente inestable para el experto de los conceptos, que sólo querría dedicarse a la contemplación tranquila de las Ideas, una finalidad para la que el cuerpo, cárcel del alma, es un estorbo que afortunadamente está condenado a desaparecer.

¹ Este escrito procede de una clase de acceso libre, impartida el 17 de noviembre de 2016 con motivo del Día Mundial de la Filosofía, para la que se proyectaron un conjunto de citas e imágenes que el lector puede consultar en el siguiente link: http://prezi.com/wzl7kzmy9s0r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy [Consultado 23/11/2016]

² Nos referimos con ello a la falta de atención de la estética a la danza, lo que no implica que no existan obras concretas de filosofía que se ocupen de la danza. Un buen resumen de la bibliografía y el enfoque de estas relaciones lo ha recogido recientemente Roberto Fratini en su artículo “Torbellinos inteligentes. La filosofía de la danza, entre ensueños dinámicos e ideas fijas” en *Filosofía de la danza*, Barcelona, Universidad de Barcelona, 2015, pp. 37-92.

Ahora bien, aunque lo anteriormente mencionado no sea más que un prejuicio, está muy presente en nuestra tradición. Precisamente por ello, conviene poner en cuestión al menos sus presupuestos más generales. En lo que respecta al plano filosófico hay que recordar que esta manera de entender la filosofía (un saber centrado en las ideas y que subestima al cuerpo) proviene de una determinada manera de entender a Platón que fue creada en el helenismo, consolidada durante la Edad Media y a la que muchos (e ilustres) filósofos del Siglo XX se han dedicado a mitigar defendiendo, entre otras cosas, que eso que se llama «filosofía» (e, incluso, eso que entendemos por «filosofía platónica») no consiste en la negación del cuerpo y del movimiento, sino más bien en asumir que en la teorización del movimiento hay un problema filosófico esencial cuya resolución no pasa necesariamente por la negación del cuerpo³. En este sentido, y aunque el objetivo de este artículo no sea desentrañar los pormenores de esta afirmación, hay que reconocer que ni siquiera el propio Platón habría defendido que la filosofía es el terreno de unas ideas incapaces de conectar con el cuerpo y el movimiento⁴. Igualmente, y del lado de la danza, hay que señalar que los protagonistas de este arte no se han dedicado solamente a bailar, sino que sus esfuerzos por teorizar y escribir han sido constantes desde sus orígenes⁵. Por eso puede afirmarse que al mundo de la danza pertenecen por derecho propio no sólo bailarines y coreógrafos, sino también teóricos o críticos.

Conscientes pues de que ni la filosofía es un saber centrado en conceptos que desprecian el movimiento, ni la danza es un arte en sí mismo incapacitado para la teoría, vamos a crear un panorama caracterizado por la puesta en cuestión del mencionado prejuicio. Para ello, nos

³ Este prejuicio está fuertemente arraigado en el terreno de la danza. En muchos escritos son los propios bailarines quienes achacan la falta de atención de la filosofía hacia su arte dando por hecho que ésta sólo se ocupa de determinados conceptos y que, además, irremediablemente influenciada por el cristianismo, considera al cuerpo la cárcel del alma. Conviene recordar que ni siquiera dentro de las teorías medievales (como las de Santo Tomás, Guillermo de Ockham o Pedro Abelardo) esta enunciación es rigurosamente cierta. Lo analiza el historiador Jacques LeGoff en su libro *Una historia del cuerpo en la Edad Media* (Barcelona, Paidós, 2015).

⁴ Nos referimos, sobre todo, a las ideas sobre Platón que algunos autores franceses del siglo XX, como Gilles Deleuze, han defendido. A este respecto nos guiamos por la interpretación que José Luis Pardo ofrece en *Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas* (Barcelona, Galaxia Gutenberg, 2007).

⁵ De hecho, el primer escrito que se conserva en Occidente es el del Carmen Aval, la descripción de una danza. Así lo recuerda Rafael Sánchez Ferlosio en *Las semanas del jardín* (Barcelona, Destino, 2005, p. 189).

valemos del decir real de los propios teóricos de la danza y, más en concreto, de las numerosas formas que han tenido de escribir el movimiento. Son ellas las que constituyen la historia de la notación, en la que por medio del enfrentamiento entre texto y movimiento nos permiten enunciar el segundo de los objetivos principales de este artículo: mostrar que los propios protagonistas de la danza se han ocupado de la teoría en condiciones similares al del resto de las artes. Sin embargo, a diferencia de lo que ha sucedido en otras artes como la música, en la danza no se ha universalizado ninguna forma de escritura⁶. Aunque esto tenga la desventaja de no alcanzar consensos respecto a la notación, nos deja un panorama caracterizado por la riqueza. Seleccionamos a continuación una muestra de los teóricos que han traducido este arte a diferentes formas textuales. Con ellos avanzamos de forma panorámica, proponiéndonos identificar un ritmo que ha llegado hasta la actualidad: la aparición de la escritura abstracta en la danza, que tiene en la matemática a una de sus principales aliadas.

1.- Poéticas de la danza: narrar las normas

Tal y como sucede en otras artes, los primeros escritos de danza se encuentran en el Renacimiento⁷. Ahora bien, aunque actualmente nos refiramos a estos textos como escritos de «arte» hay que recordar que lo que en este periodo se conocía como «ars» significaba fundamentalmente «destreza» y ésta, a su vez, dominio de las reglas. Es así que lo que nos encontramos en este periodo son propiamente *poéticas*, es decir, maneras de explicitar las normas. Y, efectivamente, la mayor parte de estos libros son recopilaciones o descripciones de conjuntos de normas destinadas a enseñar a un discípulo las reglas del oficio. Precisamente por

⁶ Es importante matizar el uso de la mencionada «universalización» de la escritura musical que se produjo en el siglo XVIII. Primero, porque apenas sobrepasa las fronteras europeas y, segundo, porque se seguían utilizando otros métodos de notación para algunos instrumentos.

⁷ Ello no quiere decir que no hubiese teoría de la danza con anterioridad. Bien al contrario, la encontramos desde la Grecia clásica. En el plano filosófico resultan especialmente relevantes textos como la *Poética* de Aristóteles, el «libro II» de *Las Leyes* de Platón, el *Diálogo sobre la danza* de Luciano de Samósata o el *Banquete* de Jenofonte, en el que vemos a un Sócrates bailarín. No obstante, el término «danza» tal y como lo conocemos hoy es impensable en el contexto de la Grecia clásica. En este artículo buscamos similitudes con el término de «danza» actual y, por eso, iniciamos la tradición en el Renacimiento donde, además, todas las artes inician un periodo en el que comienzan a proliferar los «tratados de arte».

ello, sus autores no tenían la intención expresa de hacer «arte», pues este vocablo no existía en cuanto tal en este periodo. Así, todas las poéticas (empezando por la de Aristóteles) están llenas de referencias a la práctica y su contenido está más cercano a lo técnico (cómo hacer un ejercicio) que a la producción teórica en cuanto tal (qué significa el arte, qué es la belleza, etc).

Entre este conjunto de escritos se encuentran el *Tratado de pintura* de Leonardo da Vinci, los *Cuatro libros de arquitectura* de Andrea Palladio y la mayor parte de los libros de danza del siglo XVI. La intención de estos textos es registrar la manera de poner el cuerpo en movimiento y, por ello, explicitar las reglas que permiten accionar esta forma de escritura. Al hacerlo, los teóricos de la danza están trazando una respuesta al problema filosófico fundamental: la relación entre la teoría y la práctica, el cuerpo y el alma o, en suma, la comunicación de las substancias, un dilema al que se enfrentan con herramientas de escritura que van de la descripción al dibujo, pasando por la creación formal de métodos sistemáticos de escritura.

Uno de los autores más emblemáticos de las Danzas de Salón es el milanés Cesare Negri (¿1536-1604?). Compositor de danza y bailarín, fue maestro de danza de la Corte de los Austrias. En 1630 se tradujo al castellano su obra más emblemática *Nuove inventioni di Balli* (1604) con la intención de que el joven príncipe Baltasar Carlos aprendiese a bailar⁸. Esta voluntad pedagógica es la que obliga a Negri a ordenar y explicar minuciosamente cada uno de los movimientos del bailarín lo que termina por generar una exhaustiva recopilación de normas que, sin embargo, no proceden tanto del esfuerzo por crear una teoría, como de un principio moral y, por lo tanto, práctico: a la pretensión por recopilar las normas del arte propio de su poética se une la intención de registrar la *correcta* manera de realizarlas. El que fuera coreógrafo de la familia de los Austrias avanza convencido de que la escritura es la mejor amiga de la memoria, pues le otorga a la danza el carácter de inamovilidad del que carece en su práctica.

⁸ Se trata de *Arte para aprender a danzar*, traducido al castellano por mandado del Excmo. Señor conde duque de San Lúcar, dirigido al príncipe de España Don Balthasar Carlos Ntro. Señor, Madrid, 1630. Se trabaja con el manuscrito conservado en la Biblioteca Nacional de España: Ms/ 14.085.

Así, considera que la descripción registra fidedignamente el movimiento puesto que hay una correspondencia inmediata entre el hacer y el escribir, por eso quien lea el libro puede aprender a bailar. Convencido de la *identidad* que subyace a la escritura la considera la mejor amiga de la memoria y hace de la narración su principal forma de notación. Persuadido entonces de que la propia escritura permitirá al lector alcanzar los conocimientos suficientes para lanzarse al Salón de Danza, detalla minuciosamente los movimientos que el cortesano debe hacer para bailar correctamente.

Ahora bien, puesto que desde la perspectiva de este autor basta con leer para re-conocer algo, no nos otorga ninguna clave interpretativa más para entender el significado de las danzas que describe. Así, si un lector quiere interpretarlas *hoy* se verá, entre otros, sin ningún criterio que permita situar escénicamente al bailarín. Y es que Cesare Negri presupone que la correspondencia entre texto y danza es inmediata, por lo que no aporta claves para entenderla, pues presupone que no son necesarias.

Ahora bien, que carezca de un criterio objetivo sobre el que asentar la forma de leer el movimiento, no quiere decir que escaseen los criterios específicos: estos son fundamentalmente los datos técnicos, es decir, la forma en la que deben hacerse los pasos de danza. Estos criterios abundan hasta tal punto que un lector acostumbrado al lenguaje técnico del ballet actual podrá reconocer numerosos elementos. Igualmente, el rico recorrido técnico que ofrece Cesare Negri no carece de criterios matemáticos: acorde con el tipo de ballets propios de la Corte, el autor geometriza los movimientos que complejiza en función a los tipos de bailes de Salón que describe y que hacen avanzar al bailarín sobre un suelo fuertemente estructurado. **[Ilustración 1]** La complejidad técnica es tal que en su tratado vemos un antecedente de la actual barra de ballet: Negri recomienda al aprendiz de bailarín sujetarse al mobiliario que tenga a su disposición para descomponer los movimientos y poder practicarlos antes de salir a bailar en público. **[Ilustración 2]**

Sin embargo, en ningún caso las normas técnicas, incluso las más abstractas como la perspectiva, están por encima de la moral o las costumbres. Los elementos técnicos de Negri no abandonan el rico universo de la etiqueta en la Corte, bien al contrario, defienden la importancia de atenerse a sus exigencias. Es el caso del giro, del que nuestro autor afirma:

[Y] para hacerlo perfectamente es menester dar vueltas a la redonda dos veces quedándose en el propio lugar parado, y hay algunos que han dado vueltas dos veces, y media, advirtiendo que en el dar las vueltas ha de estar el cuerpo derecho, y juntamente recogido, es a saber la cabeza, los brazos las piernas, y no hacerlo como algunos descuidados que hacen el dicho salto, volviendo primero el cuerpo, y después la cabeza, o, la cabeza, y después el cuerpo; que es cosa muy torpe de ver, y mal hecha⁹.

En contra del ballet actual, en el que la eficacia del *eje* en el giro es el criterio que guía la práctica, nuestro autor recomienda a su aprendiz no poner delante la cabeza del cuerpo, una característica técnica que un bailarín actual, dada la eficacia de la noción de eje, prefiere asumir¹⁰. Ahora bien, como ha podido verse, los detalles técnicos no van en detrimento de la preponderancia de la descripción como forma de notación. Cuando Negri quiere escribir un movimiento lo relata. Así, por medio de esta ficción textual, el milanés recrea los pasos del bailarín utilizando los dibujos como un simple apoyo. Es habitual leer la expresión «como se muestra en la figura precedente», seguido de una pormenorizada explicación descriptiva del movimiento. Los numerosos dibujos del tratado, supeditados siempre al texto, acompañan al lector en el difícil camino del aprendizaje de la etiqueta social, del que la danza es una parte esencial.

⁹ *Ibid.*, lámina 32.

¹⁰ Un ejemplo práctico puede encontrarse en la diapositiva número trece del recurso audiovisual anteriormente mencionado disponible en http://prezi.com/wzl7kzmy9s0r/?utm_campaign=share&utm_medium=copy [Consultado 23/11/2016]

Otro caso emblemático de la historia de la danza es el de Jean Taburot (1519-1595). El que fuera abate de Langres (Francia) escribió bajo el seudónimo de Thoinot Arbeau un libro de danza. En 1588 vio la luz la primera edición de *Orchésographie: méthode et théorie en forme de discours et tablature pour apprendre à danser, battre le tambour* (en adelante «Orchesografía»¹¹). Hasta entonces, la mayor parte de los autores de libros de danza eran los propios Maestros de la Corte y, por lo tanto, personas relacionadas con la práctica del baile que recogían por experiencia propia la correcta manera de realizar los ejercicios, esforzándose en poner por escrito para las generaciones venideras las normas del arte. Sin embargo, Arbeau es un hombre de estudio que describe fundamentalmente las danzas de su entorno, un pequeño pueblo francés. Con ello, no sólo se sale del universo de la Corte sino que demuestra tener una amplia formación académica (había publicado con anterioridad un libro de matemáticas y otro de astronomía) gracias a la cual nos regala la primera gran contextualización teórica del arte del movimiento. Esta riqueza abraza argumentos sociales (las bondades de estudiar danza para el conjunto de la comunidad), históricos (el sentido y significado que este arte ha tenido a lo largo del tiempo), médicos (los beneficios de la danza para la salud en el tratamiento de males como la melancolía), o incluso políticos (la importancia de que el buen gobernante controle su cuerpo para poder dirigir al Estado). A pesar de que no volverá a encontrarse a una persona con tanta formación académica teorizando la danza hasta pasado un siglo¹², Arbeau parte de la misma lógica que sus predecesores: considera al texto como un espacio en el que verter las reglas del arte de la danza y a la escritura una forma de pedagogía. Así, valiéndose de la forma clásica de diálogo, el *alter ego* de Arbeau finge una conversación con su alumno Capriol convencido de que la sola lectura del libro le servirá para aprender a danzar.

¹¹ Se recomienda seguir la siguiente edición: Arbeau, Thoinot, *Orchésographie: méthode et théorie en forme de discours et tablature pour apprendre à danser, battre le tambour* Lengres, J. Des Preyz, 1589. Digitalizado en Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31426990b> [Consultado 30/11/2016]. Existe sólo una traducción al castellano actualmente descatalogada. Se trata de *Orchesografía*, trad. Teresa Vibrun de Lavallo Cobo, Buenos Aires, Centurión, 1946.

¹² Es el caso de Ménestrier, quien escribió un libro sobre danza y hasta un ballet para conmemorar la entrada de Luis XIV en la ciudad de Lyon. El mencionado libro es *Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre*, [facs], Genève, Minkoff reprint, 1985. El ballet al que nos referimos es *L'Autel de Lyon consacré à Louys Auguste...*, (seguido de *Remarques pour la conduite des Ballets*). Lyon, Jean Molin, 1658.

En este camino, en el que la riqueza de la notación se va a ampliar sustancialmente, el relato de los pasos de danza sigue siendo el principal medio por el que el aprendiz de bailarín deberá cerciorar sus conocimientos. La importancia de la descripción es tal que envuelve a la propia definición de la «danza»:

Arbeau. [...] La palabra danza proviene de «*danser*», lo que en latín se llama «*saltare*». Bailar, por decirlo así, consiste en saltar, brincar, hacer cabriolas, balancearse, caminar, andar en puntillas: en mover los pies, las manos y el cuerpo de acuerdo con ciertos ritmos, medidas y movimientos¹³.

Como puede verse, no hay una definición previa de danza bajo la cual deban encajar las prácticas. La danza es lo que efectivamente se hace con el cuerpo, por lo que el teórico se limita a reproducir sus acciones («saltar, brincar, hacer cabriolas...») y no a imponer una definición. En este sentido, no hay ningún esfuerzo de abstracción por parte de Arbeau. El propio hecho de que la definición de la danza sea descriptiva reviste de retórica a este arte alejándolo de cualquier intento de abstracción. La danza es fundamentalmente una práctica y ello a pesar de que en ella imperen ciertas reglas esenciales como el acompañamiento musical o incluso la jerarquización de movimientos y pasos. Así lo explica el abate:

Arbeau. Ya os he manifestado que la danza depende de la música, porque sin la virtud del ritmo el baile carecería de sentido y sería confuso; tanto es así, que es necesario que los movimientos de los miembros estén a tiempo con los instrumentos musicales, no debiendo el pie hablar de una cosa y la música de otra. Casi todos los entendidos sostienen que la danza es una especie de *retórica muda*, en la cual el orador, sin emitir una sola palabra, por medio de sus movimientos, puede transmitir a los espectadores que está alegre y que es digno de ser ponderado, amado y adorado. *¿No opináis que la danza constituye una forma de lenguaje y se expresa por medio de los pies del bailarín?* ¿Acaso no manifiesta él tácitamente a su dueña (que observa la modestia y gracia de su baile): «¿No me amáis? ¿No me deseáis?». Y cuando se agregan

¹³ Arbeau (trad. Vibrun) *op. cit.*, p. 21.

mascaradas, ella tiene la virtud de provocar en su amante ya ira, ya piedad y conmiseración: ya odio, ya amor¹⁴.

En este fragmento, Arbeau nos brinda un dato de suma importancia. Para casi todos los entendidos de su época la danza es una especie de «retórica muda»¹⁵. Este hecho (el que la danza deba regirse bajo las condiciones de la retórica o la oratoria pero sin el acicate del lenguaje oral) implica que cada movimiento encierra un significado («ya odio, ya amor») que se expresa en los movimientos del bailarín. La lógica que rige estos movimientos es principalmente la de la retórica: la oratoria, cargada de significado en el plano teatral y musical, presenta un mundo en el que todas las esferas están comunicadas, de suerte que las leyes de la música son las mismas que las de la esgrima o la danza. Igualmente, el cuerpo del bailarín es un microcosmos que avanza armónicamente en comunicación con la armonía celestial.

A pesar de ello, y como sucedía en el caso de Negri, en el libro de Arbeau también abundan los criterios matemáticos, hasta el punto de que se le ha atribuido la creación de un método¹⁶. Para nuestro abate la danza se escribe de muchas maneras; así, la mencionada omnipresencia de la descripción se intercala con notación pictórica, musical e incluso con la sustitución por iniciales¹⁷. **[Ilustración 3]** No obstante, estas tres últimas están supeditadas a la

¹⁴ Traducción y cursivas de la autora. Arbeau, *op. cit.*, p. 84.

¹⁵ Esta expresión es utilizada por Ménestrier en *op. cit.* La idea de «retórica muda» tiene su propio sentido en la historia de la danza en la que aparece muy ligada a las formas de la pantomima. Delimitar su significado y la riqueza de sus matices sobrepasa la intención de este artículo, en el que tan sólo se quieren contraponer las formas de notación propias de las poéticas caracterizadas por la «retórica», con aquellas que hacen de su eje de acción la abstracción matemática. A esta última nos referiremos en la tercera parte de este artículo, titulada «3.– La notación matemática: un código abstracto».

¹⁶ Son muchos los historiadores de la danza que tildan a Arbeau de «racionalista». Es el caso de Yves Guilcher en su artículo «L'interprétation de l'orchésographie par des danseurs et des musiciens d'aujourd'hui», *La Recherche en danse*, n° 2, París, 1983, pp. 21-32.

¹⁷ La «sustitución de pasos por iniciales» es una forma de abstracción aparentemente simple pero importante. Esta radica no tanto en la ocurrencia de la propia sustitución como en el carácter de signo que pasará a tener la letra una vez que sustituya al movimiento. Por otro lado, para poder llegar a sustituir un movimiento por una letra será necesario haber estructurado previamente los movimientos de la danza en pasos y actitudes. Este es el motivo por el que muchos investigadores consideran la propuesta de Arbeau como un método. Nuestra negativa a considerarlo un método propiamente dicho procede del uso que este término tiene en el ámbito de la filosofía, especialmente en su sentido cartesiano, que se opone al sentido laxo de metodización presente en el libro de Arbeau.

descripción, de manera que incluso los criterios más abstractos se utilizan a modo de complemento de una descripción narrada.

2.– La notación matemática: un código abstracto

Como hemos señalado, algunos aspectos matemáticos ya estaban presentes en la teoría de la danza del Renacimiento. Así, era típico que sus ballets estuviesen caracterizados por un exhaustivo orden geométrico. Sin embargo, la creación de un método propiamente matemático no se produce hasta después de la inauguración de la «Académie royale de Danse». Fundada en 1661 bajo el reinado de Luis XIV, la institución bebe de los principios del sistema de Academias que creó el monarca. Son muchos los historiadores que defienden que el considerado como el primer Conservatorio de danza es el origen del actual ballet¹⁸. El documento que sella su nacimiento son las *Lettres Pattentes*¹⁹, un tratado jurídico y estético en el que frente al antiguo gremio de maestros, los nuevos «académicos» argumentan la necesidad de darse las normas a sí mismos, pensar la historia de la danza y reunirse de forma periódica para debatir sobre los pormenores de su arte.

Los académicos comienzan a usar un método de notación para registrar las danzas allí realizadas que pronto traspasa sus muros hasta convertirse en el más usado durante el siglo XVIII. El libro en el que se inspiran fue escrito por uno de sus trece primeros académicos, Raoul Auger Feuillet, bajo el título *Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs* (1700)²⁰.

¹⁸ Actualmente, no hay consenso sobre el término «ballet»; mientras unos lo usan como un género de danza, otros se refieren a él como el tipo de danza característico de la técnica académica. En este artículo lo usamos en el sentido que la investigadora Marie-Françoise Christout explica en obras como *Le ballet occidental: naissance et métamorphoses XVIe-XXe siècles* (París, Desjonquères, cop. 1995), en el que se indaga sobre su sentido histórico atendiendo a su origen en la Italia renacentista y su posterior consolidación en el sistema de Academias de la Francia de Luis XIV.

¹⁹ Se trata de *Lettres patentes du roy, pour l'établissement de l'Académie royale de danse en la ville de Paris*, París, P. Le Petit, 1663. Digitalizado en Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb338208672> [Consultado 30/11/2016]

²⁰ Hay cierta polémica sobre la verdadera autoría de este método de notación, que algunos historiadores atribuyen a Pierre Beauchamps, el que fuera maestro de danza de Luis XIV. El libro mencionado es Feuillet, Raoul-Auger, *Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs* [Facsimil] Hildesheim, Nueva York, G. Olms, 1979. Además de las numerosas reimpresiones de la obra, también se hicieron traducciones y adaptaciones a otros idiomas, como el español, el italiano y el inglés.

A diferencia de otros tratados, y como ya anuncia su título, en el libro de Feuillet se encuentran fundamentalmente «signos, caracteres y figuras». Para llegar a este estado de cosas, nuestro nuevo protagonista ha articulado un cambio respecto a la tradición en lo que concierne a la producción de signos; en lugar de enfrentar la escritura del movimiento por medio de la descripción narrativa, Feuillet inventa un sistema en el que cada movimiento es sustituido por un signo. Así, crea un método caracterizado por la abstracción. **[Ilustración 4]**

Para la creación de este nuevo sistema, el académico propone un arsenal de nuevas medidas. Así, dedica gran parte de su libro a descomponer en caracteres y figuras aquellos elementos que componen la técnica de la danza, una descomposición conjunta que identifica los elementos técnicos básicos para posteriormente ordenarlos aumentando progresivamente su complejidad. De esta manera avanza desde los pasos más simples a los más complejos ballets, brindándonos la clave de los signos intermedios que permiten conectar los pasos, que se codifican por medio de caracteres fijos.

En este camino en el que se recoge sólo la parte técnica de la danza, los movimientos adquieren una pulcritud matemática inédita. Todos los posibles movimientos están reducidos a su medida y extensión de manera que a cada uno le corresponde un signo escrito. Puesto que a cada conjunto de pasos le pertenece un carácter específico, podemos afirmar que Feuillet *codifica* el movimiento. A diferencia de sus predecesores, nuestro protagonista problematiza la relación entre el texto y el movimiento considerando desde el principio la necesidad de encontrar una clave que los una. Esta clave no será otra que la matemática que, sustentada bajo el orden y la medida, es el criterio común de su método de notación.

Precisamente por la conciencia de la dificultad de conectar texto y movimiento, Feuillet desmitifica el espacio escénico. Lejos de ser el Salón de la Corte al que sólo podían acceder cortesanos o miembros de la monarquía, el autor dibuja un espacio en el que indica solamente sus coordenadas espaciales. Este es el motivo por el que bailarín danzará indistintamente en la sala o en el teatro: una vez que identifique los puntos claves del espacio (las direcciones arriba,

abajo, derecha e izquierda), tendrá una clave objetiva sobre la que avanzar: el principio planimétrico. Nuestro autor indica que, para comprender lo allí escrito, el aprendiz tendrá que imaginar que está dentro del libro. Así, como si se tratase de un mapa, deberá seguir el camino del movimiento para poder situarse en el espacio. En este recorrido, en el que el cuerpo y el espacio se miden por los criterios del orden, los signos o figuras espaciales quedan resueltos por medio de la correspondencia planimétrica.

Pero en el libro también aparece mencionado el tiempo, que recoge la partitura musical que complementa la notación de danza situándose en la parte alta de cada lámina. En el prólogo de su libro, Feuillet reconoce sólo a Arbeau como parte de la tradición de teóricos de danza y aporta un motivo claro: es el único que ha sido capaz de acompañar la danza con la música. Nuestro autor puede todavía más esta cualidad haciendo corresponder, como por estrofas, cada paso de danza con una nota musical. Así, numera de la misma manera las estrofas de la danza y de la música, haciendo que reine una vez más la concordancia de signos. De esta manera parece que el bailarín deja de bailar en el espacio para moverse en el tiempo, pues a cada movimiento le corresponde una secuencia musical. El buen bailarín será aquel capaz de acompañar las marcas espacio-temporales.

En este recorrido los signos de la danza se han clarificado. Para ello, ha dejado de importar el rico mundo de matices del espacio e incluso del cuerpo, reducidos ahora a un signo abstracto. Este vaciamiento, tan práctico para recoger la técnica de la danza, constituye un criterio objetivo que no se deja arrastrar por las vaguedades de la narración.

3.- A modo de conclusión

En este breve y panorámico recorrido, en el que sólo nos hemos centrado en algunos de los ejemplos más paradigmáticos de la historia de la danza, reconocemos un hecho obvio: la riqueza de los sistemas de notación en danza. Desde la narración hasta la abstracción matemática, pasando por lo pictórico, los protagonistas de la danza han ensayado numerosas

formas escritas y pictóricas de traducirla a texto. Ello permite corroborar el segundo objetivo de este artículo, y es que podemos afirmar que los métodos de escritura de danza se han registrado de forma similar a los que han utilizado otras artes. Así, de la misma manera que Negri o Arbeu están, como Da Vinci o Palladino, presos de la lógica de la poética, la notación de Feuillet se somete a principios de geometrización similares a los que el pintor Charles Le Brun, desde su puesto director de la Academia de pintura, estaba llevando a cabo.

Sin embargo, la centralidad del método Feuillet sobrepasa el uso efectivo que tuvo durante el siglo XVIII. El tipo de abstracción que inaugura, esa que está caracterizada por el rigor matemático y que se ocupa fundamentalmente de los signos analíticos de la danza, influye en las formas de registro del siglo XX hasta la aparición de los sistemas informáticos. Es el caso de algunos de los sistemas de notación más usados en la actualidad, como el Benesh (1956)²¹ o el Laban (1928)²², que presentan una fuerte impronta matemática y comparten con Feuillet la descomposición de movimientos en elementos estructuralmente objetivos.

El sistema de notación Benesh está influenciado por el pentagrama musical que se popularizó durante el siglo XVIII. Como en él, este método se escribe sobre cinco líneas que, leídas de izquierda a derecha y de arriba a abajo, recogen toda la gama de movimientos del cuerpo. **[Ilustración 5]** Tal y como ha sucedido en la música, muchos de estos métodos se han pasado a los sistemas de notación informáticos que, aunque comparten esta base de descomposición matemática de las partes del movimiento, se encarnan en una estructura tridimensional²³.

²¹ El Benesh es el método de notación oficial que utiliza el Royal Ballet para registrar sus coreografías. A ellos pertenece el «Instituto Benesh». Ver <https://www.rad.org.uk/study/Benesh> [Consultado 30/11/2016]

²² En castellano puede consultarse el libro, Laban, Rudolf, *Danza educativa moderna*, Barcelona, Paidós, 1984. Los otros sistemas de notación más utilizados actualmente son el Conté (1931), y el Wachmann (1958).

²³ El primer gran sistema de notación por ordenador fue el DOM creado en 1982. Le siguieron otros como el «Shorthand dance notation» o la «Morris dance notation» que actualmente siguen en uso.

En todo caso, queda claro que la escritura es consustancial a la historia de la danza²⁴. Los protagonistas de cada uno de estos sistemas, desde las formas más rudimentarias de escritura hasta los modernos sistemas de registro por ordenador, beben de la misma lógica: el convencimiento de haber encontrado una solución a la escritura del movimiento. Y sus esfuerzos, además de decir algo del contexto en el que se escribieron, son de una riqueza que la filosofía no debe ignorar.

4.- Bibliografía

- Textos (libros, capítulos y artículos)

Arbeau, Thoinot, *Orchésographie: méthode et théorie en forme de discours et tablature pour apprendre à danser, battre le tambour* Lengres, J. Des Preyz, 1589.

Orchesografía, trad. Teresa Vibrun de Lavallo Cobo, Buenos Aires, Centurión, 1946.

Christout, Marie-Françoise, *Le ballet occidental: naissance et métamorphoses XVIe-XXe siècles*, París, Desjonquères, cop. 1995.

Ferlosio, Sánchez, Rafael, *Las semanas del jardín* (Barcelona, Destino, 2005).

Feuillet, Raoul-Auger, *Chorégraphie ou l'art de décrire la danse par caractères, figures et signes démonstratifs* [Facsimil] Hildesheim, Nueva York, G. Olms, 1979.

Fratini, Roberto, “Torbellinos inteligentes. La filosofía de la danza, entre ensueños dinámicos e ideas fijas” en *Filosofía de la danza*, Universidad de Barcelona, Barcelona, 2015, pp. 37-92.

Guilcher, Yves, L'interpretation de l'orchésographie par des danseurs et des musiciens d'aujourd'hui, *La Recherche en danse*, n° 2, París, 1983, pp. 21-32.

Laban, Rudolf, *Danza educativa moderna*, Barcelona, Paidós, 1984.

²⁴ A pesar de no haberse universalizado, ha estado presente a lo largo de toda su historia. Sobre esta cuestión reflexiona acertadamente el filósofo Graham McFee en su libro *Understanding Dance* (New York, Questia, 1992)

LeGoff, Jacques, *Una historia del cuerpo en la Edad Media*, Paidós, Barcelona, 2015.

McFee, Graham, *Understanding Dance*, New York, Questia, 1992.

Ménéstrier, Claude-François, *Des ballets anciens et modernes selon les règles du théâtre*, [facs], Genève, Minkoff reprint, 1985.

– *L'Autel de Lyon consacré à Louys Auguste...*, (seguido de *Remarques pour la conduite des Ballets*), Lyon, Jean Molin, 1658.

Negri, Cesare, *Arte para aprender a danzar*, Madrid, 1630. Biblioteca Nacional de España: Ms/ 14.085.

Pardo, José Luis, *Esto no es música: introducción al malestar en la cultura de masas* (Galaxia Gutenberg, Barcelona, 2007)

VV.AA., *Lettres patentes du roy, pour l'établissement de l' Académie royale de danse en la ville de Paris*, París, P. Le Petit, 1663.

– Recursos electrónicos [Consultados 30/11/2016]

- Proyección audiovisual: <https://prezi.com/wzl7kzmy9s0r/escribir-el-movimiento-de-la-poetica-a-la-matematica/>
- Royal Ballet. Sistema Benesh: <https://www.rad.org.uk/study/Benesh>
- Gallica. Biblioteca Nacional de Francia: <http://gallica.bnf.fr/>

– Ilustraciones

1.– Arbeau, Thoinot, *Orchésographie: méthode et théorie en forme de discours et tablature pour apprendre à danser, battre le tambour* Lengres, J. Des Preyz, 1589, p. 42. Proveniente de la digitalización de Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb31426990b> [Consultado 17/10/2015].

2.– Palavirino, Leon, en *Nuove inventioni di balli, opera vaghissima di Cesare Negri , milanese, detto il Trombone...* nella quale si danno i giusti modi del ben portar la vita, et di accommodarsi con ogni leggiadria di movimento alle creanze, et gratie d' amore ... Divisa in tre trattati... , Cesare Negri, Bordone, Milán, 1604, p. 37. Proveniente de la digitalización de Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb310079193> [Consultado 17/10/2015]

3. – *Ibid.*, p. 46.

4.– Feuillet, Raoul Auger, *Recueil de danses (...)*, Paris, chez l'auteur, rue de Bussi, faubourg S. Germain, à la Cour impériale. 1700, p. 3. Proveniente de la digitalización de Gallica: <http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb39795053g>

5.– Dirección web: <https://www.rad.org.uk/study/Benesh>